

Сльчанінова Т.М., Чорна О.В., Білоцерківська О.М.
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЇ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ APPROACHES TO THE TYPOLOGY OF LIFE STRATEGIES

This article presents an analysis of modern psychological research on the problem of life strategies. Approaches for the typology of strategies are defined.

Keywords: *life strategies, personality, formation, individual character, typology.*

Є. І. Головаха й Н. В. Паніна (1988) визначили наступні два типи життєвих стратегій людей, залежно від відношення до життя – «споглядальники» і «практики». «Споглядальники» відрізняються внутрішньою активністю, глибиною почуттів і думок. До недолків «споглядальників» належить обмеженість мріями й фантазіями, що проявляється в неготовності реалізувати їх у житті. Особливістю людей практичного типу активності є їх обдарованість швидкою реакцією на зовнішній вплив. Слабкою стороною людей-практиків є їхня нездатність до аналізу наслідків дій.

З метою доповнення типології життєвої стратегії, яка розроблена Є. І. Головахою і Н. В. Паніною, К. О. Абульханова-Славська (1991) вперше запропонувала особистісну активність (внутрішній фактор) і тип організації часу (зовнішній фактор). На її думку, кожна особистість може проектувати свою життєву стратегію як стратегію урахування своїх індивідуальних можливостей або стратегію розвитку здатностей до чого-небудь.

В працях К. Хорні зазначено, що в особистості з дитинства відносно інших людей виробляються 3 основні стратегії (особистісні орієнтації):

рух до людей – єдиною метою людини з подібною орієнтацією є любов, усі інші цілі є підлеглими бажанню заслужити цю любов;

рух проти людей – система цінностей людини з такою орієнтацією побудована на філософії «джунглів»: життя – це боротьба за існування;

рух від людей – потреба в незалежності й недоторканності відвертає таку людину від будь-якої боротьби. Однак частіше це виражається у відсутності способу пристосування до сучасних умов життя.

Є. П. Варламова й С. Ю. Степанов (2002) розробили типологію життєвих стратегій на основі розподілу стратегій життя на індивідуальну своєрідність і творчу активність особистості в її життєвих подіях. Ними виділені наступні типи стратегій:

1. творча унікальність, що відображає творче відношення людини до власного життя, коли її перетворююча ініціатива приводить до екстраординарності подій власного життя;

2. пасивна індивідуальність, що представляє собою випадковий характер формування людини, коли індивідуальні риси її характеру

залежать не від її зусиль, а визначаються впливом зовнішніх обставин;

3. активна типовість, виражає конформістське бажання особистості «бути як усі», коли всі її дії направлені на реалізацію загальноприйнятих цілей і цінностей;

4. пасивна типовість, що характеризує неусвідомлене дотримання людиною соціальних стереотипів, її підпорядкування нормам суспільства.

Типологія життєвих стратегій С. І. Кудінова (2007) вигідно відрізняється від типології Є. П. Варламової і С. Ю. Степанова тим, що в ній відсутня ідея об'єктно-суб'єктної позиції людини щодо її життєвої стратегії. Автор звертає увагу на діяльному, соціальному й особистісному типах самореалізації. Її *діяльна* самореалізація визначається С. І. Кудіновим як самовияв в різних сферах життєдіяльності. *Соціальна* самореалізація особистості орієнтована на здійснення суспільно-значимої діяльності, *особистісна* – сприяє духовному розвитку й особистісному росту [17].

А. Є. Созонтов (2007) виокремив наступні типи життєвих стратегій:

1. *тип «мати (рос. - иметь)»* – спрямованість особистості на досягнення соціального успіху, високого статусу, можливості безмежного придбання й споживання. Цінностями, яким надають найбільшу перевагу, є: успіх, соціальне визнання, багатство, репутація, компетентність, насолода й ін.;

2. *тип «не мати й не бути»* – спрямованість на пристосування до соціально-економічних умов. До пріоритетних цінностей, які транслюються з покоління в покоління, віднесені: безпека родини, здоров'я, соціальний порядок;

3. *тип «бути»* – спрямованість на творчу самореалізацію, підтримку умов, що забезпечують благополуччя близьких, значимим людям. До найважливіших цінностей належать: творчість, осмисленість життя, життєрадісність, єднання з природою, допитливість і ін.;

4. *тип «мати проти бути (рос. – иметь против быть)»* – орієнтація на досягнення соціального успіху, забезпеченості, розвиток власної індивідуальності. Ці два прагнення перебувають у конфлікті, у зв'язку із чим життєва мета є невизначеною. У результаті проявляється ціннісна криза, яка виражається в прийнятті «усіх цінностей» (крім тих, що соціально не схвалюються);

5. *тип «мати, щоб бути»* – спрямованість на досягнення успіху, забезпеченості й на творчу самореалізацію. До життєвих цінностей віднесені: творчість, життєрадісність, відповідальність, широта поглядів, успіх, компетентність, багатство й ін.

Отже, проведений аналіз психологічних досліджень життєвих стратегій дозволяє стверджувати що вони носять суб'єктивний характер, залежать від ціннісних уподобань особистості і її спрямованості, активності/пасивності як загальній, так і в ситуаціях значимості/не значимості для людини.